

УДК 378.1

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/87>

Голосай А.В.

ORCID: 0000-0003-4089-9156, канд. пед наук

Нижневартровский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье поднимается проблема формирования у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций в учебно-творческой деятельности художественно-педагогической направленности в обучении. Даются определения и понятия основных дидактических терминов, необходимых для освоения научного практического контента академических и художественно-творческих форм работы в высшем учебном заведении. Решение данной проблемы заключается в анализе педагогических исследований в области художественных учебных дисциплин, формулировании возможных методов совершенствования академической и художественно-творческой подготовки студентов факультета искусств и дизайна

Ключевые слова: студенты; академические занятия; художественно-творческий процесс; изобразительное искусство; компетенции; профессиональное образование.

Golosay A.V.

ORCID: 0000-0003-4089-9156, Ph.D.

Nizhnevartovsk State University

Nizhnevartovsk, Russia

IMPROVEMENT OF STUDENTS PROFESSIONAL COMPETENCIES IN EDUCATIONAL AND CREATIVE ACTIVITIES

Abstract. The article raises the problem of the formation of students' general professional and professional competencies in educational and creative activities of artistic and pedagogical orientation in teaching. The definitions and concepts of the basic didactic terms necessary for the development of scientific and practical content of academic and artistic-creative forms of work in a higher educational institution are given. The solution to this problem lies in the analysis of pedagogical research in the field of art academic disciplines, the formulation of possible methods for improving the academic and artistic and creative training of students of the Faculty of Arts and Design.

Key words: students; academic studies; artistic and creative process; fine arts; competencies; professional education.

Динамика современной жизни, изменяющиеся условия работы во всех сферах деятельности человека предъявляют высокие требования к уровню подготовки и развития обучающихся студентов художественно-педагогической направленности, способных творчески подходить к решению социально значимых проблем. Задача современного образования заключается в формировании у обучающихся способности действовать и быть успешными в условиях динамично развивающегося общества. Все это заставляет задуматься о том, как сделать процесс обучения результативным в соответствии с требованиями жизни.

Потенциал художественного образования в формировании творческого человека действительно уникален, его воздействие на развитие воображения, фантазии, интуиции безгранично, следовательно, оно может являться эффективным средством совершенствования творческого потенциала. Обучения изобразительному искусству на различных этапах развития общества показывает, что во все времена, это обучение традиционно базировалось на бережном изучении и творческом обобщении опыта прошлого, усвоении и использовании устоявшихся эстетических критериев, художественных традиций и педагогических принципов.

Гарантия реализации права на образование в данной области зафиксировано в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (глава XI, ст. 83); приложении к Письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеобразовательных программ в области искусств» и т. п. [8; 11].

Федеральные государственные требования (ФГТ), которые созданы для реализации образовательных программ в нынешних условиях, не всегда могут быть реализованы в полной мере это связано с проблемами в сфере образования.

В процессе обучения студентов художественно-творческих дисциплинам первостепенным является умение дать определенные знания, сформировать умение и довести их до совершенства, которые будут необходимые им в дальнейшей профессиональной деятельности. Педагогическая наука с давних времен решает проблему знаний, умений, навыков для обучающихся.

Систематическое и последовательное изучение теории изобразительной грамоты является одним из важнейших условий успешного обучения изобразительному искусству. Только опираясь на прочные теоретические положения изобразительной грамоты, начинающий художник может успешно усвоить сложные практические навыки мастерства. Без теоретических знаний практические навыки мастерства вырабатываются механически и требуют длительных сроков обучения. Усвоение и формирование знаний и навыков реалистического рисования у студентов, в значительной степени зависит от приобретенных

ими теоретических и практических основ изобразительной грамоты. Для будущих учителей изобразительного искусства формирование теоретических знаний, практических и творческих умений и навыков является архиважным в становлении профессионализма в своей будущей работе.

Художественное образование должно обеспечивать интегративный процесс и ориентировать студентов на получение художественного образования в ВУЗах. Специфика творческой деятельности требует от педагога-художника умения самостоятельно ставить творческие задачи и активно искать пути их решения, готовности к самообразованию, самосовершенствованию и самореализации в профессиональной сфере.

Поэтому на начальном этапе обучения студентов необходимо заложить фундаментальные основы, которые впоследствии пригодятся для самостоятельного творческого самосовершенствования. Эта задача обращает педагога к базовым педагогическим понятиям, формирующим художественно-творческие умения и активизирующим продуктивную творческую деятельность на начальных этапах обучения.

Умения реализовать какие-либо действия учебного характера формируются сначала как общие умения, и в процессе определенной тренировки совершенствуются. Необходимым и целесообразным является формирование у студентов смыслового понимания творческой деятельности и саморефлексии, позволяющей обучающимся оценивать свои потенциальные способности и возможности, определять пути их развития относительно потребностям социума.

При этом вся процедура учебного действия перестает осознаваться, в итоге – обучение становится полностью автоматизированным и постепенно формируется навык выполнения определенного учебного действия.

Показателем наличия навыка является то, что человек, приступая к выполнению определенного процесса, не обдумывает заранее, как он будет его осуществлять. Так, приступая к компоновке изображения в формате, начинающий художник постепенно осваивает определенные навыки изображения на формате, которые включают определенные действия – восприятие соразмерности масштаба натурной композиции к формату, определение взаимодействия элементов в композиции согласно смысловому соподчинению и т. д. В процессе обучения, много раз компоная изображение в формате, студенты приобретают «чувство» равновесия изобразительных элементов в плоскости листа. Постепенно это чувство переходит в навык компоновки и рациональное композиционное построение рисунка в конкретном формате, что поднимает на новый уровень профессиональные умения студента.

Вместе с тем всякая сложная деятельность, например, построение композиции, наиболее выразительно раскрывающей замысел, формирует творческое отношение к изображаемому объекту. «Творческий потенциал может быть приобретен не только в процессе личной творческой практики, но и опосредованно, через отношение к творчеству других» [9, с. 104]. Выполнение сложной созидательной работы состоит из многочисленных,

задействованных в определенной логике этапов. Однако, не при любых упражнениях действия формируют навык, но развивают определенные умения. Так в изобразительном процессе далеко не все умения становятся автоматизированными, т. е. приобретают качество навыка. Поэтому определение «умение» имеет два значения:

– процесс, неоднократно используемый при осуществлении более усложненных действий. В этом смысле умение посредством специальных упражнений постепенно совершенствуется и значит как высокая степень освоения конкретным действием, автоматизированное его воплощение характеризуется как навык;

– возможность осмысленно выполнять определенные действия с помощью нескольких навыков, что относится в основном к профессиональной деятельности. Так, например, большинство профессиональных умений могут возникнуть и формироваться лишь при наличии определенных навыков.

Использование различных навыков и применение их в различной деятельности также относится к умениям. В сложной деятельности умения и навыки выступают как стороны одной деятельности, дополняя и усиливая друг друга, совершенствуя деятельность. «Знания, умения и навыки, получаемые на занятиях по рисунку, живописи, скульптуре должны иметь свою специфику...» [2, с. 58].

Очевидно, что изобразительная деятельность, будучи одной из высших форм человеческой деятельности, не может быть сведена к простой сумме навыков. Однако, в сложной форме процесса учебного действия навыки становятся наиболее обязательной составной частью творческого процесса. Определенные действия совершенствуются в виде навыков и являются системообразующими автоматизированными действиями. Благодаря этому, осознанная функция учебных процессов разгружается от тривиальных действий и устремляется на решение более сложных, творческих задач. Например, только на крепкой базе развитых навыков наблюдения, избирательности восприятия и системы конкретных знаний возможно развитие умений подчинять изобразительные и выразительные средства замыслу, умение анализировать и систематизировать содержание и условия задачи, творческого процесса.

В изобразительной деятельности умения рассматриваются в контексте развития изобразительных действий руки. В частности, проведение вертикальных линий требует несколько других умений, чем горизонтальных, а для выявления пропорциональных отношений модели необходимо освоить определенные приемы визирования.

В большинстве случаев считается, что самые простые и элементарные умения, идущие вслед за определенной суммой знаний и первоначальным уровнем действий, разнятся с умениями, обозначающими конкретную степень мастерства. Художнику для совершенствования своего профессионализма необходимо работать упорно с невероятной степенью самоотдачи, находить свой выразительный язык творчества. Для этого очень важно совершенствовать свои умения и навыки, работая с натуры. «Художник может работать либо непосредственно с натуры, либо без нее – по памяти, либо, наконец, по представлению» [7, с.

230]. Все это служит источником развития профессионального мастерства. Художник за типологией формы стремится передать индивидуальность предмета; для него тип вещи раскрывается в ее неповторимых особенностях. Он ценит случайное, неповторимое, частное. Возможность добиться ярчайшей предметности представления, достижения в глазу и в мозгу такого отпечатка реальной вещи, который максимально открывает ее предметное значение. Он приобретает принципиальный смысл, потому что приходит к одной из фундаментальных особенностей переработки художником впечатлений от окружающего мира.

Поэтому в психологии изобразительного искусства в основу развития умений и навыков обучаемых положена теория поэтапного формирования умственных действий. «Повышение эффективности процесса обучения на данном этапе способствует дальнейшему успешному развитию изобразительных умений и навыков, повышению уровня профессиональной подготовки будущих специалистов» [1, с. 105].

Перед обучающимися в специфической форме чувственного постижения мира открываются горизонты изобразительного творчества, умениями и навыками работы с художественными материалами, выражения художественного образа. Профессиональные умения – это результат личного опыта обучающегося, который приобретает лишь непосредственно в процессе учебной изобразительной и творческой деятельности и путем систематических и последующим структурным усложнением упражнений, предполагает владение изобразительными и выразительными приемами и художественными материалами академического рисунка» [6].

Компетентностный подход охватывает не только конкретные знания, умения и навыки, которыми обладают обучаемые, т. е., все то, что является их профессиональной характеристикой, позволяющей обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней, но и такие категории, как способность человека решать различные проблемы в профессиональной деятельности. То есть компетентность – это интегральная профессионально-личностная характеристика, определяющая готовность решать поставленные задачи. Компетентностный подход акцентируется на результате образования, где в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных ситуациях.

Профессиональная компетенция формируется из набора определенных умений и навыков, и чем большим набором компетенций обладает личность, тем шире сфера ее компетентности, тем больше возможностей для самореализации и саморазвития в данной деятельности, т. е., профессиональная компетентность предполагает постоянное самообразование как основу непрерывной профессиональной подготовки. Образовательные компетенции всегда отражают предметно-деятельностную составляющую общего профессионального образования и обусловлены личностно-деятельностным подходом к образованию, поскольку относятся исключительно к обучающимся и проверяются только в процессе осуществления ими определенного учебного или творческого комплекса упражнений, или учебных заданий. «В процессе освоения художественных дисциплин

преподаватель ставит перед студентами задачи организации листа, распределения общих масс, ритмов, контрастов, соразмерности, связи с форматом, раскрытия содержания» [10, с. 31].

Умение является характеристикой и деятельности обучающегося, и личности студента. Данный подход позволяет рассмотреть умения и как компонент учебной деятельности, и как неотъемлемую интегративную характеристику личности одновременно. «Обучаемому необходимо знать о тех способах действия, умениях, навыках, которые позволяют ему самостоятельно добывать все новые знания, а также развивать все более высокие уровни умений и навыков» [5, с. 440].

В образовательной системе подготовки художников самых различных направлений очень важны занятия по дисциплинам «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Специализация живописи», «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству». Изучение вышеперечисленных дисциплин формирует профессиональные компетенции художника. Это важно в свете компетентного подхода в современном образовании» [4, с. 164-164].

Общие умения и навыки можно рассматривать как целостную взаимосвязь внешних и внутренних действий, выступающих первоначально как навык, затем как интегративная способность. В дальнейшем представляющая себя в новом качестве – как компетентность. Поэтому с позиции личностно-деятельностного и компетентного подходов профессиональное умение является способностью целостной и интегративной. Так, например, успешное развитие умений рисования в значительной степени определяется знаниями последовательного восприятия модели, способностью к произвольным представлениям, а также сформированными двигательными навыками руки, позволяющими простые движения карандаша переводить в осмысленные изобразительные действия. И эти требования необходимо соблюдать. «Соблюдение данного требования позволит сбалансировать соотношение теоретических знаний с практическим решением художественно-педагогических задач в учебном процессе вуза и положительно повлияет на формирование педагогического профессионализма у будущих учителей изобразительного искусства» [3, с. 27].

Таким образом, важным аспектом компетентного подхода в профессиональном образовании является компетентность в области изобразительной грамоты.

Литература

1. Антонычева Е.Ю. Формирование навыков композиционной организации пейзажного пространства в пленэрном этюде // Национальные традиции в современном искусстве и художественном образовании: Материалы международной научно-практической конференции (г. Витебск, 24-26 сентября 2019 года). Витебск, 2019. С. 105-107.
2. Башкатов И.А. Современные проблемы дизайн-образования // Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования: Материалы IV Международной научно-практической конференции (г. Минск, 15–16 апреля 2020 года). Минск, 2020. С. 55-59.

3. Бутина А.П., Павленкович О.Б. Формирование педагогического профессионализма у будущих учителей изобразительного искусства // Актуальные проблемы и перспективы развития художественно-педагогического и профессионально-художественного образования в отечественной и зарубежной теории и практике: Сб. научных трудов. Хабаровск, 2020. С. 25-28.

4. Видинеев В.Н. Консерватизм и «новое» в живописи или о соотношении «содержания» и «формы» в искусстве // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Нижневартговск, 01 декабря 2020 года). Нижневартговск, Нижневартговский государственный университет, 2021. С. 161-166. <https://doi.org/10.36906/KSP-2020/27>

5. Голосай А.В. Профессиональные умения и их развитие в учебном рисовании. Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижневартговск, 12–13 февраля 2015 года). Нижневартговск, 2015. 546 с.

6. Голосай А.В. Развитие профессиональных умений рисования портрета: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Омск, 2012. 16 с.

7. Ерьсько Д.А. Восприятие предмета и образование формы в процессе формирования художественного образа // Научные труды магистрантов и аспирантов: Сб. научных трудов. Нижневартговск, 2020. С. 228-231.

8. Письмо Министерства культуры Российской Федерации и от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеобразовательных программ в области искусств». <https://clck.ru/Z8Vq5>

9. Польшкая И.Н. К вопросу о проблеме обучения композиции студентов художественно-педагогической направленности // Наука и образование в современном мире: методология, теория и практика: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции (г. Чебоксары, 26 марта 2021 года). Чебоксары, 2021. С. 102-106.

10. Польшкая И.Н., Голосай А.В. Формирование композиционного мышления у студентов художественно-педагогических специальностей в работе с натуры // Перспективы науки. 2021. № 3(138). С. 31-35.

11. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. <https://clck.ru/C7fwL>

© Голосай А.В., 2021